

Primova Ziraxol Xolboyevna

Paxtachi tumani 13-umumiy o'рта ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchilari

Babaxonova Shoira Erkinovna

Paxtachi tumani 13-umumiy o'рта ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5978853>

TA'LIM JARAYONIDA MILLIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARVOSITASIDA O'QUVCHINI IJODGA YO'NALTIRISH METODI

Annotatsiya: Ma'lumki, milliy ta'lim tizimida komil insonni tarbiyalashda ma'naviy yetuklik asosiy maqsad bo'lgan. Shuning uchun o'quvchi bilimni o'zlashtirish, ijodkorlik yondoshuvi, hamda o'quvchi ruhiyatiga ta'sir etish orqali uni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Hozirgi davrda milliy ta'lim ham ana shu an'ana o'laroq ta'limning milliy xususiyatlari, o'ziga xosligini hisobga oladi. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida milliy pedagogik texnologiyalar vositasida o'quvchini ijodga yo'naltirish metodiga alohida e'tibor berilgan. Maktabda ijod mahsuli bo'lgan o'quvchilarning bilimi, ko'nikma va malakalari aynan ularning his-tuyg'ulari, kechinmalari orqali ifodalash zarur.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, pedagogik texnologiyalar, o'qituvchilar ta'lim, tarbiya, milliy ta'lim tizimi.

Hozirgi davrda ta'lim islohotlarining asosiy maqsadi bilimli va malakali kadrlar tayyorlash ekan, bu borada ta'lim sifatini yuqori pog'onaga ko'tarish uchun diqqat-e'tiborni ta'limning ilmiy-metodik jihatdan samaradorligini oshirishga qaratish zarurligi asosiy vazifalardan etib belgilandi.

Bugungi kunda umumiy o'рта ta'limdagi jiddiy o'zgarishlar, jahon pedagogikasi yutuqlari, o'qitishning tarixiy-milliy texnologiyalari, bu borada sharq mutafakkirlarining boy ilmiy-ma'rifiy merosi (Al-Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Ulug'bek va boshqalar), inson va ta'lim-tarbiya haqidagi fikrlari milliy va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalashda qo'l keladi.

Ma'lumki, o'qituvchilar ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan hikoya, suhbat, ma'ruza, muammoli mashqlar, mehnat topshiriqlari, ishbop o'yinlar, bahs-munozaralar, kitob bilan mustaqil ishlash, axborot texnologiyalaridan foydalanish, dasturlashtirilgan ta'lim, og'zaki savol-javob, yozma ishlar, ijodiy topshiriqlar, mustaqil nazorat ishlari olib boradilar. Lekin hozirgi davrda faqat bilimli shaxslar emas, balki ma'naviy, barkamol shaxsni shakllantirish talab etiladi. Buning uchun ta'lim jarayonida o'quvchining fikrini uyg'otish, o'quv jarayoniga faol qatnashishi uchun shart-sharoitlar yaratish, bu faollikni dars davomida ta'minlash, o'quv faoliyatini ma'lum maqsad sari yo'naltirib, uning aqliy faoliyatini to'g'ri tashkil etish, mustaqil mulohaza yuritish, munosabat bildirishga, xulosalar chiqarishga yo'llash integrallashgan metodlarning asosini tashkil etishi lozim.

Masalan, Hozirda «Tarbiya» o'quv fani tarkibiga kiritilgan «Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari» fanidan «Do'stlik va o'rtoqlik. Kamtarlik, kibr-havo va manmanlik» mavzusidagi dars mashg'uloti quyidagi reja asosida o'rganildi:

1. Do'stlik va o'rtoqlik nima?
2. Do'stlik qoidalari.
3. Yaxshi do'st – ulkan boylik. Do'st qadrini bilish.
4. Dushmandan saqlanish. Hushyor va ogoh bo'lish.
5. Millatlar va mamlakatlar o'rtasidagi do'stlikning jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishdagi o'rnini.
6. Kamtarlik deganda nimani tushunamiz?
7. Kibr-havo va manmanlikning oqibatlarini.

Mavzu darslik materiallari asosida tushuntirilgandan so'ng o'quvchilarga darslikdan mavzu matnini diqqat bilan o'qish topshiriladi. Matnni o'qish davomida do'st tutish qoidalari, do'stga vafo, donishmandlarning do'stlikni asrash va dushmandan ehtiyot bo'lish haqidagi fikrlariga e'tibor berishlari ta'kidlandi. O'quvchilar matnni o'qib bo'lganlaridan so'ng o'qituvchi rolli o'yinlardan «Baynalminal» klubini tashkil etishni topshiradi, sinfda o'quvchilar soni 25 nafarni tashkil etadi. Topshiriqni bajarish uchun o'quvchilar 5 guruhga bo'linadilar. Har bir guruh «Baynalminal» klubini tashkil etish bo'yicha dasturga o'z takliflarini kiritadilar. Guruhlar klubning asosiy yo'nalishlarini belgilaydilar [1].

- I. yo'nalish – hamkorlik.
- II. yo'nalish – totuvlik.
- III. yo'nalish – ogohlik.
- IV. yo'nalish – madaniyat.
- V. yo'nalish – san'at.

O'qituvchi liderlar fikrini umumlashtirib va to'ldirib, ularning barcha fikrlarini «Do'stlik» nomi bilan umumiy tushunchaga birlashtiradi.

Mashg'ulotning ikkinchi yarmida kamtarlik, kibr-havo va manmanlik haqida o'qituvchi quyidagi ma'lumotlarni berdi [2,3]:

- Kamtarlik insonning o'z atrofida qiladigan va o'z-o'ziga nisbatan munosabatda ortiqcha izzat-ikrom, alohida ehtirom talab qilmaydigan axloqiy xislat. Kamtar inson o'zgalarni hurmat qiladi, izzat talab bo'lmaydi, muvaffaqiyatlaridan kibr-havoga berilmaydi, maqtanchoqlik qilmaydi. Xalqimiz hamisha kamtarlikni ulug'lab kelgan. «Kamtarga kamol – manmanga zavol» degan ibora ham bekorga aytilmagan. Kibr-havo, dimog'dorlik esa kamtarlikning aksi bo'lib, insonni o'ziga, o'z qobiliyatiga ortiqcha bino qo'yishi natijasida namoyon bo'ladigan illatdir. Buning asosida o'zgalarni mensimaslik, ularga past nazar bilan qarash illati yotadi. Kibr-havo, manmanlikka berilgan inson o'z yutuqlarini boshqalarga bo'rttirib ko'rsatadi, atrofdagilarga mensimay munosabatda bo'ladi.

Kibr-havo, manmanlik Qur'oni Karim va Hadisi Sharifda ham qattiq qoralanadi.

Manmanlik gohida o'z aqliy va jismoniy quvvatida ishga ortiqcha qodirlikni namoyish etishga xizmat qiladi. Biroq, mavjud aqliy va jismoniy quvvatdan ortiq me'yorda ishlashga, harakat qilishga intilish zo'riqishga olib keladi. Me'yordan ortiq zo'riqish yurak qon-tomir,

asab kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bundan ma'lumki, manmanlik nafaqat kishi obro'sini tushiradi, balki fiziologik kasalliklarning yuzaga kelishiga ham sabab bo'ladi.

Mavzuga doir asosiy masalalar yuqoridagidek o'rganilganidan so'ng savol va topshiriqlar asosida o'quvchilar bilimi umumlashtirildi. Uyda ularga buyuk mutafakkirlarning do'stlik haqidagi hikmatlari, dushmanidan saqlanish, kibr-havo, manmanlik haqidagi fikrlarini yozib kelish topshirildi.

Ma'lumki, milliy ta'lim tizimida komil insonni tarbiyalashda ma'naviy yetuklik asosiy maqsad bo'lgan. Bilimlarni o'zlashtirish, ijodkorlik ma'naviy kamolot sari intilish orqali amalga oshirilgan. Bu inson ruhiyatiga ta'sir orqali amalga oshirilgan. Hozirgi davrda milliy ta'lim ham ana shu an'ana o'laroq ta'limning milliy xususiyatlari, o'ziga xosligini hisobga oladi. Bu ayniqsa maktabda ijod mahsuli bo'lgan insholarda namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham insholar orqali o'quvchilarning bilimi, ko'nikma va malakalari aynan ularning his-tuyg'ulari, kechinmalari orqali ifodalanadi.

Ular insholarda o'z munosabati, intilishlari, fikrlari, ezgu tuyg'ularini ifodalaydilar. Milliy ta'limdagi o'quvchini ijodga yo'llaydigan bu metod ularni o'z mustaqil fikrini bayon etishi, voqea-hodisalarga munosabat bildirishi, haqiqiy ijod mahsuli bo'lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. C.Gavrus, G.Limbasan, Managerial instrument for didactic staff structure optimization for Distance Learning. MATEC Web of Conferences, (2017).
2. B. Rander, R. Stair, M. Hanna, Quantitative Analysis for Management, (Global Edition, Pearson, 2014).
3. W.L. Winston, C.S. Albright, Practical Management Science, (Cengage Learning, 2015).
4. C. Ratiu-Suciu, Modelling and Simulation of Economic Processes (Economica Publishing House, 2009).